

INSON RESURLARINI SHAKLLANTIRISHDA BOSHQARISHNING TUTGAN O‘RNI VA STRATEGIYASI

K.A.Eshpo‘latov

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligining Inson resurslari va kadrlar salohiyatini rivojlantirish Departamenti mudiri, i.f.f.d. (PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258817>

Annotatsiya. Ta’lim tashkilotlarini boshqarishning mohiyati boshqaruvchilar xodimlarga maqsadga yo‘naltirilgan harakatlarini uyg‘otish uchun ta’sir ko‘rsatishdan iborat. Keng ma’noda, bu insonlarning o‘zaro kompleks munosabatlari doirasida qarorlarni shakllantirish, ularning harakatlanishi va bajarilishini ta’minlash faoliyatiga xizmat qiluvchi ko‘rsatmalar, jarayonlar va instrumentlar yig‘indisi nazarda tutiladi. Ushbu maqolada ta’lim muassasalarini boshqarish aspektlari, strategiyasi va mohiyati ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: inson resurslari, strategiya, menejer, aspekt, boshqaruv uslubi.

Jahon iqtisodiyoti jadal sur‘atlar bilan o‘sib borar ekan, davlatlar o‘zlarining asosiy boyliklari o‘z odamlari ekanligini, davlatlar raqobatbardosh bo‘lishi yuqori malakali ishchi kuchining rivojlanishiga bog‘liqligini tushunib yetmoqda. Bu esa, tajribali pedagoglarni, lekin ular o‘z navbatida yuqori samarali direktorlarning, menejderlarning yordamiga muhtoj.

Inson resurslarini boshqarish - turli xil operatsion vazifalar va majburiyatlarni bajarish uchun inson resurslaridan, ya’ni ishchi kuchidan foydalanish jarayoni hisoblanadi. Ta’lim muassasani boshqarish o‘z ichiga uch aspektni oladi:

1. “Kim kimni” boshqaradi? (institutSIONal aspekt). Bu aspekt boshqarish masalalari ijrochilarini, xususan, menejerlar va boshqaruv organlarini xarakterlaydi. Boshqa tomondan, shu tarzda kim boshqarishini, xususan, qarorlar bilan bog‘liq shaxslar va boshqa xodimlarni aniqlaydi.

2. Boshqaruv “qanday” amalga oshiriladi va boshqaruvchilarga “qanday” ta’sir ko‘rsatadi (funktSIONal aspekt). Bu aspekt, birinchidan, menejerlar va boshqaruv organlari faoliyati va shakllanishini xarakterlaydi. Bu yerda boshqaruvning funksiyalari va shuningdek, menejerlar faoliyatining maxsus xarakteristikalarini (boshqaruv uslublarini) ko‘rib chiqish mumkin. Boshqa tomondan, menenjerning boshqariluvchilarga ta’sir etish munosabatlari xarakterlanadi.

3. Boshqaruv “nimalar” bilan amalga oshiriladi? (instrumental aspekt). Bu aspekt menejerlar o‘z vazifalarini amalga oshirishda ishlatadigan instrumentlari (boshqaruv instrumentlari)ga taalluqli.

Ta’limda inson resurslarini boshqarish - maktab o‘z maqsadiga erishishi, belgilangan rejalarni amalga oshirishi uchun ta’lim muassasalarida pedagogchilar tarkibini birlashtirish va ushlab turish amaliyoti va usullari to‘plami.

Ta’limda inson resurslarini boshqarish - pedagoglarining faoliyati va sa’y-harakatlarini rag‘batlantirish hamda muvofiqlashtirish, ularning mehnatidan maksimal natijaga, ya’ni ta’lim maqsadlariga erishish.

Ta’lim muassasalarida inson resurslarini rejalashtirish — bu ta’lim muassasalarining samarali ishlashini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Inson resurslarini rejalashtirish faqatgina ma’lum bir tashkilot uchun zarur bo‘lgan mutaxassislarni aniqlash va jalb qilish emas, balki ularning malakasini oshirish, rivojlanishini ta’minlash va mehnat bozori tendensiyalariga moslashtirishni ham o‘z ichiga oladi. Mehnat bozori tendensiyalarini o‘rganish va ularga moslashish, maktabgacha ta’lim sohasida professional kadrlar ehtiyojini qondirishga yordam

beradi. Quyida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inson resurslarini rejalashtirish va mehnat bozori tendensiyalarining o'zini keltirilgan.

1. Inson resurslarini rejalashtirishning asosiy qadamlar

Inson resurslarini rejalashtirish jarayoni quyidagi asosiy bosqichlaridan biri kadrlar ehtiyojini tahlil qilish hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inson resurslarini rejalashtirishda birinchi navbatda mavjud va kutilayotgan kadrlar ehtiyojini aniqlash muhimdir. Bu jarayonda pedagoglar va tarbiyachilar soni va malakalarini aniqlashni o'z ichiga oladi. Yangi pedagogik metodlar va talablar bo'yicha kadrlar tayyorlashni rejalashtirish muhim hisoblanadi. Bunda, mehnat bozorida mavjud bo'lgan kadrlar resurslari bilan solishtirishni o'z ichiga oladi.

Inson resurslarini rejalashtirish jarayonining ikkinchi bosqichi kadrlar malakasini oshirishdir. Maktabgacha ta'lim sohasida samarali ishlash uchun pedagogik xodimlarning malakasi va kompetensiyasi muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun pedagoglarning doimiy malaka oshirish kurslari va treninglarni tashkil etish hamda yangi pedagogik texnologiyalar va metodlarni o'rgatish zarur.

Kadrlar tayyorlashning samarali tizimi yaratish navbatdagi bosqichi, maktabgacha ta'lim muassasalariga malakali mutaxassislarni jalb qilish hisoblanadi.

Mehnat bozori tendensiyalari maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inson resurslarini rejalashtirishga ta'sir qiladi. So'nggi yillarda ta'lim sohasida yangi talablar va yondashuvlar paydo bo'lmoqda. Maktabgacha ta'limda kadrlar ehtiyojini belgilashda quyidagi mehnat bozori tendensiyalarini hisobga olish zarur. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar maktabgacha ta'lim tizimiga integratsiya qilinmoqda. Shu sababli:

- raqamli resurslarni va o'quv dasturlarini boshqarish uchun pedagoglarning raqamli kompetensiyalari oshishi kerak.

- raqamli platformalarda o'quv materiallarini yaratish va taqdim etish uchun mutaxassislar yetarli bo'lishi zarur.

Hozirgi kunda bolalar ta'limi ko'proq individual yondashuvga asoslanmoqda. Shuning uchun, maktabgacha ta'limdagi kadrlar turli metodlarni (masalan, STEAM, inkluziv ta'lim, o'yin orqali o'rganish) qo'llashga tayyor bo'lishi zarur. Shuningdek, bolalarning hissiy va ijtimoiy rivojlanishiga e'tibor beradigan pedagoglar ehtiyoji ortmoqda.

Maktabgacha ta'limda inson resurslarini rejalashtirishning samarali yondashuvlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- kadrlar malakasini oshirish: Kadrlar tayyorlash tizimini doimiy yangilash va pedagoglarni yangi metodlarga o'rgatish.

- innovatsion yondashuvlar: Yangi texnologiyalar va ta'lim metodlarini qo'llash uchun pedagoglarni tayyorlash va malakasini oshirish.

- muvaffaqiyatli integratsiya: Raqamli platformalar va onlayn resurslarni ta'lim tizimiga integratsiya qilish va pedagoglarni bu sohada tayyorlash.

- individual va jamoaviy o'rganish: Ta'limda individual yondashuvni rivojlantirish va pedagoglarni bolalar ehtiyojlariga moslashtirish.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inson resurslarini rejalashtirish, ayniqsa, mehnat bozori tendensiyalarini hisobga olib amalga oshirilganda, ta'lim tizimi samaradorligini oshiradi. Pedagoglarning malakasini oshirish, yangi metodlarni qo'llash, raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish va inkluziv ta'lim talablariga javob berish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining muvaffaqiyatini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, mehnat bozoridagi

tendensiyalar va yangiliklarga moslashish, kadrlar tayyorlash tizimining yanada samarali bo'lishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. R.A Fatkhuddinov "Innovative management: classification, structure and distinguishing features of innovative organizations; Ekonomicheskiye zony, zakony organizatsii, nauchnye podkhody i principi i dr.": Uchebnik dlya vuzov. Izd. 5-e, ispr., dop. "Peter", 2007.
2. N.Q Yoldoshev Strategic management. - T.: TDIU, 2012.
3. Yoldoshev NQ, Nabokov VI Theory of Management. Textbook. T.: TDIU, 2012.
4. F. R. Valieva, G.N. Sharipova Innovative technologies in improving the management of preschool educational organizations// Bosma // International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) DOI:10.9756/INTJECSE/V14I5.94 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 05 2022
5. F.R. Valieva, S.S.Rakhimova Innovative approaches to preschool education management// Print // International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECS) ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 04 2022